

PEDAGOGIK VA TEATR SAN'ATDA UMUMIYLIK

D.A.Mirzayev

A.M.Urinov

“Alfraganus university” Nodavlat oliy ta’lim tashkiloti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662894>

Kirish. Pedagog va aktyor tomoshabinni - uning ilg'or va qoloq qismlarini bilishi va his qilishi, kimga e'tibor qaratish va kimga yordam berish kerakligini tushunishi kerak. Yosh, jins, kasbiy yo'nalishga qarab inson reaksiyasining asoslarini bilish kerak. Teatr va pedagogik faoliyatning o'xshashligini quyidagi parametrlarda ko'rish mumkin.

1. Maqsad bo'yicha (tashvishni keltirib chiqarish uchun odamni odamga ta'siri).
2. Mazmuniga ko'ra (kommunikativ ijodiy jarayonlar).
3. Asbobga ko'ra (o'qituvchi va aktyorning psixofizik tabiati o'z faoliyatni amalga oshirish vositasidir).
4. Teatr-pedagogik ijod jarayoni ommaviy tomosha muhitida amalga oshiriladi (tomoshabinlar ham, talabalar ham jarayonda sherikdirlar).
5. Ta'sir ob'ekti bir vaqtning o'zida ijod sub'ektiga aylanadi.
6. Ijodkorlik buning uchun ajratilgan ma'lum vaqt ichida amalga oshiriladi, bu esa insonning ruhiy holatini boshqarishda samaradorlikni talab qiladi.
7. Bu ijodkorlikning natijalari dinamik, ular rivojlanadi, ya'ni nafaqat natija, balki jarayon ham muhimdir.

Material va uslublar. Pedagogik va aktyorlik mahorati o'rtasidagi umumiylikni va aktyorlik va o'qituvchilik faoliyati o'rtasidagi farqlarni o'rganish maqsadida manba'larni o'rganib chiqish.

Natijalar. Pedagogikada teatrlashtirilgan xatti-harakatlar ortiqcha va ko'pincha xavfli bo'lishi mumkin. Aktyorlik va o'qituvchilik faoliyati o'rtasidagi farqlar quyidagilardan iborat:

- taqdimot mavzusida (aktyorning boshqa shaxsga aylanishi va o'qituvchining roli pozitsiyasi sifatida vaziyatga munosabati);
- faoliyat sohasi chegaralarida (aktyor uchun o'ylab topilgan va o'qituvchi uchun real voqeiliklar);
- muloqotning o'ziga xos xususiyatlarida (aktyor dialogga, o'qituvchi – monologga intiladi);
- faoliyat davomiyligi bo'yicha (o'qituvchi faoliyati aktyorga qaraganda uzoqroq);
- improvizatsiya imkoniyatlarida (o'qituvchi ijodkorligi kengroq chegaralariga ega, improvizatsiya nafaqat joiz, balki zarurdir);
- faoliyat dasturining xilma-xilligida (o'qituvchi uchun bir kunda u turli rollar ijro etishi mumkin) va boshqalar.

Teatr va pedagogik harakatning umumiy xususiyatlari:

1. Kontent xususiyati - kommunikativlik; chunki umumiy asos turli shaxslarning o'zaro ta'siri, jonli hamkorligidir.
2. Instrumental belgi - ijodkorning shaxsiyati va uning ta'sir qilish vositasi sifatidagi psixofizik tabiati.
3. Maqsad belgisi - insonning shaxsga ta'siri va sherikda ma'lum bir tajribani chaqirish.
4. Protsessual xarakteristikalar: ijodkorlik vaqtida tartibga solingan, oshkoralik muhitida amalga oshiriladi; ijodkorlik natijasi dinamik; aktyor va tomoshabin, aktyor va rejissyor,

o'qituvchi va shogirdning kechinmalarida umumiylik mavjud; ta'sir ob'ekti ayni paytda ijod sub'ekti, birgalikda yaratuvchidir; ijodkorlik kollektivdir.

5. Strukturaviy xususiyat - materialni tahlil qilish; muammolarni, qarama-qarshiliklarni aniqlash; qarama-qarshiliklarni hal qiluvchi g'oyaning tug'ilishi; mujassamlash; natijalarni tahlil qilish; moslashish.

Dars va rol ustida ishlash uch davrda amalga oshiriladi: repetisiya - aktyor bilan, darsdan oldin - o'qituvchi bilan. Bu figuraning tasavvurida, fikrlarida, hislarida tasvir yaratiladigan davr. Qahramon obrazi aktyorniki, dars obrazi o'qituvchiniki; texnik. Material asosli, ehtiyotkorlik bilan tekshirilgan va aktyorning o'z ijodiy buyrug'iga bo'ysunadigan davr. Aktyorning roli qat'iy, mashg'ulotlarda "yugurib". O'qituvchi darsni "mashq qiladi", uning rejasini aniqlaydi, uning borishini aniqlaydi, reja tuzadi; ijodiy g'oyani amalga oshirish davri. Asarda aktyorning, o'qituvchining ishi darsda.

6. Kontseptual xususiyatlar: avtomatlashtirish, mustaqil va erkin ijodkorlikka mos kelmaydigan ish elementlarining mavjudligi; ijtimoiy funktsiyani amalga oshirish - ta'lim funktsiyasi; sezgi, qobiliyat, ilhom mavjudligi; o'ziga xos professional hissiyotlar; doimiy ichki ishlarga ehtiyoj (trening va "mavzu bo'yicha").

7. Ijodkorning shaxsiga qo'yiladigan talablar. Aktyor ijodi uchun ham, o'qituvchining samarali ijodi uchun ham zarur bo'lgan asosiy qobiliyatlar quyidagilardan iborat: rivojlangan tasavvur, diqqat, empatiya, aks ettirish, harakatchanlik, yuqumlilik, ifoda qobiliyatlari, joziba.

Shunday qilib, aktyorlik nuqtai nazaridan o'qituvchilik kasbi juda qiyin. Uning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati mutaxassislardan alohida e'tibor va maqsadli mehnat qilishni talab qiladi. O'qituvchining kasbiy faoliyatining takomillashuvi bilan o'qitishdagi badiiylikning roli va o'rni o'zgarishi mumkin: u o'zini shaxs sifatida namoyon qilishi mumkin va kasbiy tajriba to'planganidek, u o'qituvchi ishining barcha tarkibiy qismlarini birlashtirishi, sintez qilishi va barchasini amalga oshirishi mumkin. Uning faoliyati ajralmasdir.

Asosiy xususiyatlariga ko'ra, aktyorlik va pedagogik faoliyat bir-biriga to'g'ri keladi, ammo ikkinchisida birgalikda ijod qilish, tomoshabinlar bilan o'zaro munosabat teatr san'atiga qaraganda ko'proq rol o'ynaydi.

Xulosa: Zamonaviy o'qituvchi - bu ma'naviy va axloqiy fazilatlar ustun bo'lgan, aniq sub'ektiv pozitsiyaga, individual faoliyat uslubiga va boy ijodiy salohiyatga ega bo'lgan professional barkamol, ijodiy rivojlanayotgan, insonparvar shaxs.

O'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyati ko'p qirrali va dinamik xususiyat bo'lib, u uchta to'ldiruvchi komponentni - qiymat, kognitiv, faollikni o'z ichiga oladi. Ushbu komponentlarning har birining mazmuni pedagogik kasbga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

Pedagogik badiiylik - bu faoliyat ko'zlangan ma'naviy yuksaklikka ko'tarilganda, o'qituvchilar faoliyatida badiiylik darajasiga ko'tarilgan faoliyat, eng yuqori komillikdir.

O'qituvchining aktyorlik mahorati - bu turli xil pedagogik vazifalarni hal qilish, o'quv jarayonini muvaffaqiyatli hissiy jihatdan to'yingan tashkil etish va tegishli natijalarni olish, uning mohiyati ushbu faoliyatni keltirib chiqaradigan va uning samaradorligini ta'minlaydigan muayyan kasbiy va shaxsiy fazilatlarida yotadi.